

WP5 – INTERMEDIARI

PROPOSTE DI RIFORMA

Sommario

1. *LE PRATICHE DI MODERAZIONE DEI CONTENUTI DEGLI OCSSPS* 3
2. *LE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEGLI OCSSPS VERSO GLI UTENTI* 6
3. *LA NEGOZIAZIONE CON I TITOLARI DEI DIRITTI D'AUTORE* 9

Il presente Report costituisce il quarto deliverable (D.5.4) del Work Package 5 (Intermediari), e si prefigge di presentare al legislatore alcune proposte di riforma, indicazioni di *policy* e linee guida per una corretta implementazione e risistemazione della legislazione in tema di intermediari e diritto d'autore in Italia, alla luce della valutazione d'impatto compiuta con il Report dedicato (D.5.2). Questo Report è diviso in tre sezioni: (i) una prima sulle pratiche di moderazione dei contenuti degli OCSSPs, con proposte di riforma per una loro miglior regolazione e un adeguato recepimento dell'art. 17 direttiva CDSM e delle osservazioni della Commissione in merito (su cui v. Report di mappatura); (ii) una seconda sulle condizioni contrattuali degli OCSSPs verso gli utenti, per sottolineare l'esigenza di un intervento del legislatore attraverso la previsione di (alcune) disposizioni inderogabili e di meccanismi di salvaguardia dei diritti fondamentali degli utenti; e (iii) una terza sulla negoziazione con i titolari dei diritti d'autore, onde evidenziare i (seppur limitati) margini di intervento del legislatore e possibili linee guida per un corretto svolgimento della contrattazione e una sua maggiore trasparenza.

1. LE PRATICHE DI MODERAZIONE DEI CONTENUTI DEGLI OCSSPS

Dall'analisi compiuta nel Report di valutazione d'impatto emergono le principali criticità evidenziate dalla nuova disciplina circa le pratiche di moderazione dei contenuti adottate dagli OCSSPs. In tale contesto, una prima linea di intervento riguarda la necessità di chiarire, sul piano sistematico e a livello di disciplina legislativa, la **distinzione tra *upload filtering* e *notice-and-takedown***, intesi non tanto come momenti intercambiabili di un unico processo, quanto piuttosto come **meccanismi strutturalmente differenti**, caratterizzati da presupposti e impatto diversi sui diritti degli utenti. Il recepimento italiano dell'art. 17, in quanto trasposizione quasi pedissequa della norma europea, implica tale distinzione; tuttavia, sarebbe auspicabile una disciplina separata, più chiara e dettagliata dei due diversi processi, che tenesse espressamente conto delle osservazioni della Commissione, anche per eliminare il campo dai dubbi circa l'incompatibilità della normativa italiana con quella europea evidenziati nel Report di mappatura (par. 1.2.4). Infatti, come abbiamo detto, la verifica umana a seguito di segnalazione e la disabilitazione dei contenuti in costanza di reclamo sono da considerarsi riferite al solo *notice-and-takedown* nel contesto italiano.

Si ritiene poi necessario un intervento chiarificatore del fatto che l'*upload filtering* deve restare limitato ai contenuti previamente individuati e comunicati dai titolari dei diritti, mentre il *notice-and-takedown* costituisce lo strumento "ordinario" di segnalazione e gestione dei materiali asseritamente

illeciti. In entrambi i casi, si dovrebbe affermare il principio generale secondo cui i contenuti caricati dagli utenti devono **rimanere disponibili online**, salvo che risultino manifestamente lesivi del diritto d'autore, onde evitare i rischi per la libertà d'espressione che deriverebbero dalla rimozione automatica praticata come regola. In altre parole, i contenuti "dubbi" dovrebbero rimanere disponibili *online* non solo in caso di *upload filtering*, fino all'esito della verifica umana da parte del *provider* (come previsto dalle osservazioni della Commissione illustrate nel Report di mappatura), ma anche quando opera il *notice-and-takedown*, che invece prevede sempre la disabilitazione fino all'esito del reclamo. Infatti, in sede sia di *upload filtering* che di *notice-and-takedown* manca del tutto in prima istanza il contraddittorio con l'utente, con la conseguenza che non si vede perché i contenuti "dubbi" debbano rimanere disponibili *online* nel primo caso ma non nel secondo.

In questa prospettiva, assume particolare rilievo la definizione dei **criteri attraverso cui individuare i contenuti "dubbi"**. Le osservazioni della Commissione (v. Report di mappatura, par. 1.2.1) hanno fornito una definizione di "contenuti non manifestamente lesivi" e di alcuni criteri per la loro individuazione. Tali regole sono riferite solo all'*upload filtering* e si basano su un raffronto per lo più quantitativo fra il contenuto caricato e i contenuti (protetti) simili previamente comunicati al *provider* dai titolari dei diritti. Non abbiamo, invece, indicazioni legislative o linee guida circa la possibile individuazione (e il trattamento) di contenuti non manifestamente lesivi in sede di *notice-and-takedown*. In presenza di segnalazione del titolare dei diritti, il contenuto asseritamente illecito viene sottoposto a verifica umana, secondo l'art. 102-*decies* l.a.¹, e spesso rimosso. La legge non indica se e come il verificatore umano debba procedere nella distinzione fra contenuti manifestamente lesivi, senz'altro da rimuovere, e tutti gli altri, che qui abbiamo chiamato contenuti "dubbi", né come questi ultimi debbano essere trattati (rimossi in via precauzionale oppure mantenuti disponibili, prima dell'avvio del contraddittorio con l'utente). In generale, l'esperienza applicativa dimostra che una valutazione fondata esclusivamente su parametri quantitativi o tecnici è insufficiente a cogliere la complessità degli usi culturali e comunicativi che caratterizzano l'ambiente digitale. Occorrerebbe pertanto valorizzare in misura maggiore **il contesto e il significato dell'uso**, riconoscendo che la legittimità di un contenuto non può essere accertata prescindendo dalla sua funzione espressiva, critica, creativa o educativa. Inoltre, benché, il legislatore non si attenda, naturalmente, margini di errore pari o vicini allo zero nella moderazione dei contenuti (v. Report sulla valutazione d'impatto,

¹ Come osservato nel Report sulla valutazione d'impatto, la verifica umana è contemplata in sede di *notice-and-takedown* soltanto nei termini d'uso di alcune delle piattaforme analizzate (Soundcloud, YouTube), mentre per altre nulla è previsto in merito e pare quindi che la rimozione avvenga automaticamente.

par. 2), al tempo stesso, tuttavia, non fornisce alcuna **indicazione sui margini di errore auspicabili e accettabili**.

Un ulteriore profilo, che si ricollega al precedente, riguarda il **ruolo dell'intervento umano** nei processi di moderazione dei contenuti. Sebbene le norme esaminate prevedano forme di verifica umana, tali garanzie risultano spesso “opache” sotto il profilo delle competenze richieste ai decisori e delle condizioni lavorative in cui essi operano. In tale ottica, sarebbe compito del legislatore promuovere un modello di moderazione più trasparente, fondato su **obblighi informativi relativi ai criteri di selezione, formazione e valutazione dei moderatori umani**, nonché alle condizioni organizzative del loro lavoro. Una **maggiore trasparenza** su questi aspetti consentirebbe agli utenti di valutare non solo l'esito, ma anche la qualità e l'affidabilità del processo decisionale. In particolare, sono auspicabili in questo frangente: (i) l'introduzione obbligatoria di un “test casuale di accuratezza” delle decisioni di rimozione compiute tramite intervento umano; (ii) l'istituzione di un'adeguata formazione obbligatoria; e (iii) la previsione di un tempo minimo necessario per prendere le decisioni. La questione della trasparenza si estende inevitabilmente anche ai **sistemi di intelligenza artificiale** impiegati nella moderazione dei contenuti. Alla luce dell'impatto diretto che tali sistemi producono sull'esercizio dei diritti fondamentali, pare opportuno interrogarsi sui limiti della tutela del **segreto commerciale** in questo ambito e sulla necessità di garantire un livello minimo di conoscibilità delle logiche decisionali. In parallelo, l'evoluzione del quadro europeo in materia di intelligenza artificiale impone di riflettere sul ruolo che tali tecnologie sono chiamate a svolgere nella moderazione dei contenuti e su come esse debbano essere integrate in modo coerente con un approccio umano-centrico e fondato sulla logica del “giusto processo”.

Le criticità evidenziate conducono, più in generale, a una riflessione sul **ruolo quasi-giurisdizionale attribuito alle piattaforme**, chiamate a risolvere conflitti tra interessi e diritti, anche fondamentali, contrapposti attraverso procedure interne di natura privatistica. Questo fenomeno solleva interrogativi di sistema sulla legittimità di una “giustizia privata” esercitata da soggetti economicamente interessati all'esito delle decisioni e rafforza l'esigenza di un coordinamento più chiaro con l'intervento delle autorità pubbliche.

Un altro profilo che necessita di un chiarimento a livello legislativo consiste nella **definizione del rapporto tra la disciplina speciale sul diritto d'autore e il DSA**, al fine di evitare sovrapposizioni e incertezze applicative. Infatti, le previsioni del DSA che dispongono l'applicabilità delle norme sul diritto d'autore in quanto norme “specifiche” (considerando 11 e art. 2(4)(b)) non permettono di risolvere tutti i casi di conflitto fra le due discipline. Ad esempio, occorrerebbe disciplinare in modo

più sistematico il tema dei **meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**, interrogandosi sull'operatività degli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie certificati *ex art. 21 DSA* in alternativa all'AGCOM, in caso di dispute in tema di diritto d'autore sugli OCSSPs. Inoltre, sono discussi l'effettiva indipendenza di questi organismi certificati e il loro grado di "specializzazione" nelle decisioni in materia di diritto d'autore. Altresì, non è chiaro se nel *notice-and-takedown* si possa considerare applicabile anche agli OCSSPs la regola del DSA, *ex art. 16(1)*, per cui qualsiasi soggetto persona fisica o giuridica, e non solo il titolare di *copyright*, può segnalare contenuti in violazione del diritto d'autore, con un ampliamento della **legittimazione attiva** oltre quanto previsto dalla direttiva CDSM.

Infine, l'analisi delle pratiche di moderazione dei contenuti suggerisce l'opportunità di rafforzare i **meccanismi di tutela collettiva degli utenti**, riconoscendo un ruolo più incisivo alle loro associazioni rappresentative, soprattutto nei casi di rimozioni massicce o seriali fondate sulla medesima *ratio*. Sul tema della salvaguardia dei diritti degli utenti si rimanda alla sezione successiva, ove verrà prospettata l'esigenza di stabilire alcune condizioni contrattuali inderogabili e di definire in modo più preciso clausole generali e standard di diligenza applicabili agli intermediari.

2. LE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEGLI OCSSPS VERSO GLI UTENTI

Le criticità emerse in relazione alle pratiche di moderazione dei contenuti trovano una naturale prosecuzione nell'analisi delle condizioni contrattuali applicate dagli OCSSPs nei confronti dei loro utenti, che rappresentano un tassello essenziale attraverso cui la disciplina del diritto d'autore e della moderazione dei contenuti viene concretamente attuata. Come evidenziato nel Report di valutazione d'impatto, tali condizioni contrattuali non sempre risultano pienamente allineate con il quadro normativo italiano ed europeo, quantomeno con riferimento ad alcuni profili specifici. Un primo elemento problematico concerne, quindi, la **difformità – o quantomeno la dubbia compatibilità – di alcune condizioni contrattuali delle piattaforme analizzate rispetto alla normativa applicabile**, in particolare laddove esse contengano riferimenti a regimi giuridici extraeuropei o a modelli di *enforcement* concepiti in contesti normativi differenti. Ad esempio, il ricorso, in alcune condizioni di servizio, a richiami al diritto statunitense e a meccanismi ispirati al DMCA (v. Report sulla valutazione d'impatto) solleva interrogativi rilevanti in termini di legge applicabile, di prevedibilità delle regole e di effettività delle tutele riconosciute agli utenti nel contesto europeo. In questa prospettiva, appare auspicabile un intervento del legislatore volto a chiarire che, per gli OCSSPs operanti nel mercato italiano, le **condizioni contrattuali debbano essere strutturate in**

modo coerente con il quadro normativo europeo e nazionale, evitando sovrapposizioni o richiami che possano generare incertezza giuridica² o indebolire la posizione degli utenti.

Un secondo profilo riguarda la **scarsa visibilità, nelle condizioni contrattuali, dei rimedi a disposizione degli utenti**, in particolare con riferimento alla possibilità di ricorrere a meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie come quello dinnanzi all'AGCOM. Dall'analisi condotta non emerge in modo chiaro se tutte le piattaforme rispettino l'obbligo di informare sistematicamente gli utenti della possibilità di adire l'autorità competente in sede stragiudiziale e giudiziale a seguito dell'esito del reclamo interno. Una linea guida di riforma dovrebbe pertanto valorizzare l'obbligo per gli OCSSPs di rendere tali informazioni esplicite, facilmente accessibili e comprensibili, quale presupposto essenziale per l'effettività dei diritti procedurali riconosciuti agli utenti. In particolare, il legislatore italiano dovrebbe attuare l'art. 17(9)(2) dir. CDSM nella parte in cui «gli Stati membri provvedono a che gli utenti abbiano accesso a un giudice o un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi», prevedendo la **diretta azionabilità in giudizio delle eccezioni e limitazioni** in questi casi. Inoltre, le condizioni contrattuali analizzate raramente indicano in modo chiaro e completo i **requisiti di ricevibilità del reclamo interno**, nonostante tali elementi rivestano un ruolo cruciale nel garantire un accesso effettivo ai meccanismi di tutela. Anche sotto questo profilo, un intervento legislativo o regolamentare potrebbe imporre standard minimi di chiarezza e completezza delle informazioni contrattuali.

Un nodo centrale concerne poi la **disciplina delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore** e il loro “recepimento” nelle condizioni contrattuali degli OCSSPs. L'analisi (v. Report di mappatura) mostra che molte piattaforme si limitano a menzionare solo alcune eccezioni (quelle espressamente indicate dal legislatore all'art. 102-novies, comma 2 l.a., o soltanto alcune di esse), trascurando la possibilità di **estendere la legittimità degli usi a tutte le eccezioni e limitazioni compatibili** con gli *user-generated contents*. In una prospettiva di rafforzamento della libertà di espressione e dell'accesso alla

² Con riferimento al profilo procedurale della moderazione dei contenuti, si osserva che molte piattaforme operano attraverso procedure standardizzate su scala globale, concepite per essere applicate in modo uniforme nei diversi ordinamenti in cui il servizio è offerto. In tale contesto, queste procedure risultano spesso ispirate al modello delineato dal *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) statunitense, che rappresenta uno dei primi e più consolidati sistemi di *notice-and-takedown*. L'adozione di modelli procedurali mutuati dal DMCA risponde principalmente a esigenze di efficienza organizzativa, riduzione dei costi di *compliance* e semplificazione dei rapporti con i grandi titolari dei diritti, già abituati a operare secondo tali schemi. Tuttavia, la diffusione di questo modello procedurale non può essere intesa come una legittimazione del DMCA quale parametro giuridico di riferimento nell'ordinamento europeo. Al contrario, l'applicazione di procedure ispirate a un quadro normativo extraeuropeo rischia di entrare in tensione con i principi, le garanzie e gli obiettivi propri del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la tutela delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e dei diritti fondamentali degli utenti.

cultura, appare invece opportuno valorizzare un'interpretazione più ampia, che includa anche, ad esempio, gli usi didattici, gli usi di scarso rilievo economico e quelli incidentali, laddove compatibili con la funzione e la natura dei contenuti caricati su queste piattaforme. Infatti, si ritiene che la previsione dell'art. 102-*novies*, comma 2 l.a. sia *de minimis*³ e non escluda l'operatività di altre eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previste dalla legge e applicabili agli usi compiuti su queste piattaforme.

Il rapporto fra eccezioni e limitazioni e condizioni contrattuali degli OCSSPs si intreccia con una questione di portata più generale, relativa alla **disponibilità contrattuale dei diritti sottesi alle eccezioni e limitazioni**. Non è chiaro, infatti, se e in quale misura gli utenti possano validamente rinunciare a tali diritti, o vederli "compresi" attraverso clausole contrattuali predisposte unilateralmente dalle piattaforme. È stato osservato in dottrina che, in un contratto, «a sweeping prohibition on users of copyrighted material to make quotations, parodies or 'any other reproduction for any purpose whatsoever' would most likely be declared null and void»⁴.

Sotto questo profilo, assume rilievo la qualificazione delle disposizioni che tutelano (determinate o tutte le) eccezioni e limitazioni come **norme imperative (o inderogabili)**, in quanto espressione di diritti fondamentali degli utenti. L'inderogabilità, stabilita *ex lege*, di tali disposizioni costituirebbe un valido rimedio contro l'impiego di clausole contrattuali restrittive di tali diritti, che risulterebbero di conseguenza invalide. In tal senso, le eccezioni e limitazioni previste per i contenuti caricati sugli OCSSPs sono state interpretate come inderogabili per contratto⁵ – non soltanto con riferimento alle specifiche ipotesi di citazione, caricatura, parodia e *pastiche*, ma più in generale rispetto a tutte le eccezioni e limitazioni compatibili con gli *user-generated contents*, purché previste dal diritto nazionale. Una simile interpretazione pare coerente con l'impostazione complessiva della disciplina europea⁶ e, in particolare, con l'art. 17(9)(4) dir. CDSM (art. 102-*novies*, comma 3 l.a.), che richiede agli OCSSPs di informare gli utenti della possibilità di utilizzare opere e altri materiali protetti conformemente alle eccezioni e limitazioni previste. Da ciò deriverebbe l'invalidità di eventuali clausole contrattuali che vietino tali usi o che omettano del tutto di darne informazione. Se così non fosse, l'obbligo informativo imposto alle piattaforme rischierebbe di restare privo di effettività o di

³ Del resto, i commi 1 e 3 della stessa norma fanno generico riferimento alle "eccezioni e limitazioni", senza circoscrivere il discorso a citazione, caricatura, parodia e *pastiche*.

⁴ Guibault, *Copyright Limitations and Contracts: An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright*, Kluwer Law International, Londra, 2002, 265.

⁵ In questo senso v. Rosati, *Copyright in the digital single market: article-by-article commentary to the provisions of directive 2019/790*, Oxford University Press, Oxford, 2021, 347.

⁶ Infatti, la dir. CDSM dispone l'inderogabilità di altre eccezioni, fra quelle da essa previste.

ridursi a una previsione meramente formale. Pertanto, coerentemente con tale lettura dell'art. 102-*novies*, comma 3 l.a., si suggerisce al legislatore di **disporre espressamente l'inderogabilità delle eccezioni e limitazioni** applicabili agli *user-generated contents* su queste piattaforme. Inoltre, pare ragionevole ritenere che l'inderogabilità contrattuale delle eccezioni e limitazioni debba operare non solo nei rapporti tra OCSSPs e utenti, ma anche, in via indiretta, nei rapporti contrattuali tra OCSSPs e titolari dei diritti⁷. Questi ultimi, infatti, producono effetti anche in favore degli utenti (che non agiscono su base commerciale), oltre che dei *provider*, e pertanto pare opportuno garantire che non siano impediti eventuali usi legittimi, conformi alle eccezioni e limitazioni.

Infine, allo scopo di riequilibrare l'asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra OCSSPs e utenti, pare opportuno promuovere l'obbligo per tutte le piattaforme (e non solo, ai sensi dell'art. 14(5) DSA, per le piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi) di fornire **un riassunto chiaro, sintetico e facilmente accessibile delle proprie condizioni contrattuali**, redatto in linguaggio comprensibile anche a utenti non esperti. Una simile misura contribuirebbe a rendere effettive le garanzie per gli utenti previste sul piano normativo e a rafforzare la legittimità complessiva del sistema di moderazione e rimozione dei contenuti.

3. LA NEGOZIAZIONE CON I TITOLARI DEI DIRITTI D'AUTORE

La negoziazione tra piattaforme e titolari dei diritti d'autore costituisce uno degli assi portanti della nuova disciplina delineata dall'art. 17 dir. CDSM. Tuttavia, come abbiamo detto (v. Report di mappatura), allo stato attuale non è possibile ricostruire un quadro chiaro delle prassi negoziali effettivamente adottate, né delle condizioni contrattuali concretamente applicate in Italia con i titolari dei diritti. In particolare, non risultano dati ufficiali pubblici sul numero di accordi di licenza conclusi ai sensi dell'art. 17, né sulla loro portata economica o sulle modalità di determinazione dei compensi. Tali accordi sono generalmente caratterizzati da un elevato grado di riservatezza e negoziati a livello UE, rendendo di fatto opaca una componente essenziale del sistema di *compliance* con il diritto d'autore da parte degli OCSSPs. In molti casi, le negoziazioni coinvolgono organismi di gestione collettiva.

Questa carenza informativa si riflette anche nella difficoltà di valutare in modo oggettivo **se e quando un OCSSP abbia adempiuto all'obbligo di compiere i "massimi sforzi" per ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti**. Una sentenza tedesca del Tribunale di Monaco⁸ ha fornito

⁷ V. Rosati, cit.

⁸ LG München I (Regional Court Munich I), 9 febbraio 2024 – 42 O10792/22, in particolare para. 160, accessibile su <https://openjur.de/u/2481878.html>.

alcuni criteri interpretativi utili, chiarendo che tale valutazione non può essere condotta in astratto, ma deve basarsi su un'analisi complessiva del caso concreto, alla luce del principio di proporzionalità. In questa prospettiva, assume rilievo il modo in cui le parti conducono le trattative, che dovrebbero essere improntate ai principi di **correttezza, lealtà, celerità, trasparenza e cooperazione reciproca**. In particolare, entrambe le parti sono tenute a **scambiarsi le informazioni necessarie** per rendere effettiva la negoziazione, a rispondere senza indugio alle richieste della controparte e a comunicare quali informazioni siano necessarie per la formulazione di un'offerta contrattuale: da un lato, i titolari dei diritti devono indicare in modo comprensibile e verificabile quali opere rientrino nel proprio repertorio; dall'altro, gli OCSSPs devono illustrare in modo trasparente i criteri in base ai quali intendono identificare, utilizzare e remunerare i contenuti protetti⁹. In tal senso, l'**obbligo di trasparenza** informativa non si esaurisce nella fase iniziale, ma assume carattere strutturale e continuativo.

In questo contesto, emerge con forza l'esigenza di **precisare ulteriormente la nozione di “massimi sforzi”**, che rappresenta uno degli elementi più problematici della disciplina. Innanzitutto, l'attuale formulazione italiana (uso dell'espressione “massimi sforzi” per tradurre *best efforts*) è stata criticata¹⁰, perché rischia di imporre uno *standard* eccessivamente gravoso rispetto alla nozione di *best efforts* utilizzata nel testo originale della direttiva. Infatti, quest'ultima sembra alludere alle misure ragionevolmente adottabili nel caso concreto, nel rispetto del principio di proporzionalità, e non ai “massimi sforzi” possibili. In secondo luogo, l'implementazione nazionale si concentra sugli aspetti procedurali e sulla coerenza terminologica, senza specificare alcuno *standard* di condotta dei negoziati. Pertanto, sarebbe auspicabile una **riformulazione dell'espressione utilizzata** (in “migliori sforzi” o “quanto ragionevolmente possibile”) e un **chiarimento interpretativo** volto a ricondurre l'obbligo al principio di ragionevolezza – inteso come ciò che è concretamente e proporzionatamente esigibile nel caso specifico – e ad individuare alcuni **criteri-guida** per una valutazione circa il rispetto di tale obbligo (sull'esempio della giurisprudenza tedesca menzionata sopra).

Più in generale, l'analisi suggerisce la necessità di **sviluppare strumenti che favoriscano una negoziazione effettiva ed equilibrata dei diritti**, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti e del principio di libertà d'impresa¹¹, per evitare distorsioni concorrenziali, e al contempo senza

⁹ Ibid.

¹⁰ V. Larroyed, *Assessing the translations of Article 17 DCDSM: finding the delicate balance and specific context defining the 'best efforts' concept*, 2020, *Kluwer Copyright Blog*, su https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/assessing-the-translations-of-article-17-dcdsm-finding-the-delicate-balance-and-specific-context-defining-the-best-efforts-concept/?utm_source=chatgpt.com.

¹¹ V. parere AGCM del Report di mappatura.

trascurare l'importanza di linee guida e criteri direttivi chiari che solo il legislatore o le autorità indipendenti possono fornire.

Un **ruolo** importante deve essere svolto, in questo quadro, dagli **organismi di gestione collettiva**, il cui contributo nella facilitazione e nello svolgimento delle trattative meriterebbe di essere meglio definito e valorizzato, anche al fine di ridurre le asimmetrie informative e negoziali tra le parti.

Un elemento centrale per garantire l'equità delle licenze è rappresentato dalla **trasparenza** e dalla condivisione dei dati tra piattaforme e titolari dei diritti. Tale trasparenza dovrebbe operare sia *ex ante*, nella fase che precede la conclusione dell'accordo, consentendo una valutazione informata delle modalità di utilizzo dei contenuti e dei criteri di remunerazione, sia *ex post*, al fine di verificare nel tempo la correttezza e l'equità del compenso pattuito. Un **modello di condivisione strutturata dei dati** contribuirebbe non solo a rendere più effettivo l'obbligo di negoziare in buona fede, ma anche a rafforzare la legittimità complessiva di questa disciplina.

Infine, come già evidenziato nel paragrafo precedente con riferimento alle condizioni contrattuali verso gli utenti, pare ragionevole ritenere che l'**inderogabilità delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore** debba operare non solo nei rapporti tra OCSSPs e utenti, ma anche in quelli tra OCSSPs e titolari dei diritti. Gli accordi di licenza conclusi a monte, infatti, producono effetti anche nei confronti degli utenti "non commerciali", che non sono parti del contratto ma ne subiscono le conseguenze in termini di accesso e utilizzo dei contenuti. Un intervento chiarificatore del legislatore in tal senso consentirebbe di garantire che tali accordi non impediscano usi legittimi conformi alle eccezioni e limitazioni, assicurando così una tutela coerente e sistematica dei diritti fondamentali coinvolti.

In sintesi, la scarsità di informazioni pubblicamente accessibili sulle prassi negoziali e sulle condizioni contrattuali applicate, unita alla vaghezza della clausola generale dei "massimi sforzi", rende difficile valutare l'effettiva equità e proporzionalità di questa disciplina. La promozione di modelli di negoziazione fondati sulla cooperazione, sulla trasparenza e sulla condivisione dei dati appare essenziale non solo per garantire un compenso equo ai titolari dei diritti, ma anche per assicurare che gli accordi conclusi non producano effetti distorsivi sui diritti degli utenti e sulle pratiche di moderazione dei contenuti.

Nel loro insieme, le proposte di riforma delineate nel presente Report muovono dalla consapevolezza che l'attuale quadro normativo non richiede tanto un ampliamento "quantitativo" della regolazione, quanto piuttosto un intervento qualitativo di chiarificazione, coordinamento e sistematizzazione. In particolare, appare necessario rafforzare la coerenza tra diritto sostanziale e prassi applicative,

chiarire il rapporto tra disciplina speciale del diritto d'autore e regolazione generale dei servizi digitali, e riaffermare il ruolo delle autorità pubbliche quale presidio di garanzia rispetto a un modello di *enforcement* sempre più privatizzato. In questa prospettiva, l'obiettivo ultimo delle proposte avanzate è quello di contribuire alla costruzione di un sistema più equilibrato, trasparente e coerente, capace di garantire una tutela effettiva dei diritti di tutte le parti coinvolte e di preservare, al contempo, l'accesso alla cultura e la libertà di espressione nello spazio digitale.